

XALQARO HUQUQ KONFERENSIYALARIDA SINXRON TARJIMANING NAZARIY ASOSLARI

Azimova Sevinch Xurshid qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19152582>

Annotatsiya:

Xalqaro huquq konferensiyalarda yuridik terminologiyaning murakkabligi hamda ma'lumotni darhol tushunish va tushuntirib berish zaruriyati sinxron tarjimani murakkab jarayonga aylantiradi. Ushbu maqolada xalqaro huquqiy kontekstlarda sinxron tarjimaning nazariy asoslari o'rganiladi, shuningdek tarjimaning aniq va samarali bo'lishini ta'minlovchi lingvistik, kognitiv va kommunikativ jihatlariga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar:

Sinxron tarjima, xalqaro huquq konferensiyalari, huquqiy/yuridik terminologiya, terminologik aniqlik, lingvistik omillar, kognitiv jarayonlar.

Abstract:

The complexity of legal terminology and the need to immediately comprehend the information at international law conferences make simultaneous interpretation a complex process. This article examines the theoretical foundations of simultaneous interpretation in international legal contexts, as well as focuses on the linguistic, cognitive and communicative aspects that ensure accurate and effective interpretation.

Keywords:

Simultaneous interpretation, international law conferences, legal terminology, terminological accuracy, linguistic aspects, cognitive processes.

Sinxron tarjima — bu tarjimon nutqni tinglayotgan paytda deyarli bir vaqtning o'zida uni boshqa tilga og'zaki tarzda yetkazadigan tarjima turi hisoblanadi. Bu jarayon bir vaqtning o'zida tinglash, tushunish va nutqni ishlab chiqarishni talab qiladi [Pochhacker, 2004:12]. Ushbu tarjima turi xalqaro konferensiyalar, siyosiy uchrashuvlar, diplomatik muzokaralar va xalqaro tashkilotlar faoliyatida keng qo'llaniladi.

Sinxron tarjima jarayonida tarjimon bir vaqtning o'zida bir nechta murakkab vazifalarni bajaradi: nutqni tinglash, mazmunini anglash, muhim ma'lumotlarni xotirada saqlash va uni boshqa tilda ifodalash. Shu sababli bu jarayon yuqori darajadagi professional tayyorgarlik va tajribani talab qiladi. Tadqiqotchilar sinxron tarjimani tilshunoslik, psixologiya va kommunikatsiya nazariyalarining kesishgan nuqtasida joylashgan murakkab faoliyat sifatida baholaydilar.

Sinxron tarjimani tushuntirish uchun bir qator nazariy modellar ishlab chiqilgan. Eng mashhurlaridan biri — Daniel Gile tomonidan ishlab chiqilgan Effort Modeli sinxron tarjimani bir vaqtning o'zida bajariladigan bir nechta jarayonlar – tinglash va tahlil qilish, xotira, nutqni ishlab chiqarish hamda koordinatsiya jarayonlarining uyg'unligi sifatida izohlaydi [Gile, 2009:189].

Agar ushbu jarayonlarning birortasi ortiqcha yuklama olsa, tarjima sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli tarjimon nutq tezligi, terminologik murakkablik va ma'lumot hajmini muvozanatda ushlab turishi kerak.

Yana bir muhim nazariy yondashuv — interpretativ tarjima nazariyasi bo'lib, u Danika Seleskovitch va Marianne Lederer tomonidan ishlab chiqilgan. Interpretativ tarjima nazariyaga

ko'ra, tarjimon nutqni so'zma-so'z emas, balki uning umumiy ma'nosini yetkazishi kerak [Seleskovitch & Lederer, 1989:45]. Bu ayniqsa huquqiy matnlarda muhim, chunki huquqiy tushunchalar kontekstga bog'liq bo'lishi mumkin.

Huquqiy terminologiyaning o'ziga xos xususiyatlari. Huquqiy til o'zining aniqligi, rasmiyligi va murakkab terminologiyasi bilan ajralib turadi. Xalqaro huquq konferensiyalarida shartnomalar, xalqaro konvensiyalar, sud qarorlari va huquqiy prinsiplar muhokama qilinadi. Huquqiy matnlar yuqori darajadagi aniqlikni talab qiladi va terminologiyadagi kichik xatolik ham mazmunning noto'g'ri talqin qilinishiga olib kelishi mumkin [Newmark, 1988:21].

Huquqiy terminologiya tarjimasida terminlarning qat'iy va aniq ma'noga ega bo'lishi hamda ko'p hollarda tarixiy va huquqiy an'analarga bog'liqligi turli huquqiy tizimlar va jarayonlarda terminlarning turlicha talqin qilinishiga olib keladi.

Shu sababli tarjimonlar nafaqat til bilimiga, balki huquqiy bilimga ham ega bo'lishlari zarur. Tarjimonlar ko'pincha konferensiya oldidan huquqiy hujjatlar va terminologik lug'atlarni o'rganib chiqadilar.

Kognitiv jarayonlar va tarjimon faoliyati. Sinxron tarjima jarayonida tarjimon bir vaqtning o'zida bir nechta murakkab vazifalarni bajaradi: nutqni tinglash, uni tahlil qilish, qisqa muddatli xotirada saqlash va boshqa tilga ifodalash. Bu jarayon inson miyasi uchun eng murakkab intellektual faoliyatlardan biri hisoblanadi [Gile, 2009:175].

Nafaqat xalqaro huquq konferensiyalari, balki har bir konferensiyada sinxron tarjima jarayonida diqqatni boshqarish, qisqa muddatli xotiraga ega bo'lish, tezkor ravishda qaror qabul qila olish va nutq elementlarini oldindan taxmin qila olish kabi kognitiv jarayonlar muhim ahamiyatga ega.

Agar nutq juda tez bo'lsa yoki terminologiya murakkab bo'lsa, tarjimonlar turli strategiyalardan foydalanadilar. Misol uchun, umumlashtirish (generalization), qisqartirish (compression), ma'no asosida tarjima qilish (sense-for-sense translation), sintaktik tuzilmani soddalashtirish (segmentation and reconstruction).

Sinxron tarjimada kommunikativ omillar. Sinxron tarjimada kommunikativ omillar ham muhim rol o'ynaydi. Tarjimon faqat tilni tarjima qilmaydi, balki turli madaniyatlar va huquqiy tizimlar o'rtasida vositachi vazifasini ham bajaradi.

Xalqaro huquq konferensiyalarida nutq ko'pincha rasmiy va diplomatik uslubda bo'ladi. Tarjimon nutqning ohangi, maqsadi va uslubini ham saqlab qolishi kerak. Bundan tashqari, auditoriyaning madaniy va huquqiy kontekstini ham hisobga olish muhimdir.

Xulosa. Sinxron tarjima xalqaro huquq konferensiyalarida samarali muloqotni ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu jarayon lingvistik, kognitiv va kommunikativ omillarning murakkab uyg'unligiga asoslanadi. Effort modeli va interpretativ tarjima nazariyasi sinxron tarjima jarayonining ilmiy asoslarini tushunishga yordam beradi. Mazkur nazariyalarni chuqur o'rganish tarjimonlarni tayyorlash sifatini oshirish, terminologik aniqlikni ta'minlash va xalqaro huquqiy muloqot samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

References:

1. Gile, D. (2009). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam: John Benjamins.
2. Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. London: Prentice Hall.
3. Pöchhacker, F. (2004). Introducing Interpreting Studies. London: Routledge.

4. Seleskovitch, D., & Lederer, M. (1989). *A Systematic Approach to Teaching Interpretation*. Washington, DC: Registry of Interpreters for the Deaf.